

Responsabilidad social corporativa y cumplimiento de las políticas ambientales en la empresa Hilandería Intercomunal FUNORSAL Salinas, 2024.

Corporate social responsibility and compliance with environmental policies in the company Hilandería Intercomunal FUNORSAL Salinas, 2024.

DOI.....

AUTORES: Elsita Margoth Chávez García ^{1*}

Averos Barragán Cristhian Alexander²

Danilo Renato Valle Arellano³

Félix Olivero⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: emchavez@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 06/ 12/ 2024

Fecha de aceptación: 13/ 12/ 2024

RESUMEN

Se abordó la Responsabilidad Social Corporativa y el cumplimiento de las políticas medioambientales dentro de la empresa FUNORSAL. Se llevó a cabo utilizando la metodología del embudo, permitiendo resaltar la importancia para los beneficiarios directos e indirectos, problemáticas encontradas y posibles respuestas a las mismas. Se identificó fuentes primarias y secundarias de investigaciones relacionadas con la temática. Se llevó a cabo la metodología que incluyó un enfoque de investigación de campo como descriptiva, integrando elementos cualitativos y cuantitativos y un método hermenéutico para un análisis profundo y contextual. Además, se emplearon diversas técnicas metodológicas, como la entrevista, encuesta y observación, realizadas a través de instrumentos como el cuestionario y una ficha de observación, con el propósito de recopilar datos precisos y relevantes. La recopilación de proporcionó un entendimiento de las fortalezas y debilidades presentes en la empresa, así como perspectiva que tiene la comunidad local en ella.

^{1*} Doctora en Gerencia, Guaranda, Ecuador, Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática, carrera: Administración de Empresas, <https://orcid.org/0000-0001-7290-1623>, emchavez@ueb.edu.ec

² Magister en Derecho con mención en Litigación Penal, Guaranda, Ecuador, Universidad Estatal de Bolívar, carrera de Criminalística, <https://orcid.org/0000-0003-0334-9366>, cristhian.averos@ueb.edu.ec.

³ Magister en DIRCOM, Guaranda, Ecuador, Universidad Estatal de Bolívar, carrera de Comunicación, Orcid. 0000-0003-2633-5071.

⁴ Universidad Estatal de Milagro, foliveros2@unemi.edu.ec

Palabras clave: *Responsabilidad social; políticas medioambientales; conciencia empresarial; desarrollo social.*

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility and compliance with environmental policies within the FUNORSAL company were addressed. It was carried out using the funnel methodology, allowing the importance for direct and indirect beneficiaries, problems encountered and possible responses to them to be highlighted. Primary and secondary sources of research related to the topic were identified. The methodology was carried out that included a descriptive field research approach, integrating qualitative and quantitative elements and a hermeneutic method for a deep and contextual analysis. In addition, various methodological techniques were used, such as interviews, surveys and observations, carried out through instruments such as the questionnaire and an observation sheet, with the purpose of collecting precise and relevant data. The compilation provided an understanding of the strengths and weaknesses present in the company, as well as the perspective that the local community has on it.

Keywords: *Social responsibility; environmental policies; business awareness; social development.*

INTRODUCCIÓN

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un enfoque empresarial que busca que las empresas sean responsables y contribuyan al desarrollo sostenible, considerando el impacto social, ambiental y económico de sus acciones aunado a la obligación consiente de acatar de forma integral los elementos empresariales, enfocados en aspectos externos e internos; que, según (Calderón, 2020) se toman como referentes perspectivas financieras, sociales y ambientales de todos los integrantes, expresando respeto por la colectividad, valor ético, comunidad y entorno ambiental, de esta forma se contribuye a la consecución del bienestar común.

La sociedad actual ha tomado más conciencia sobre los impactos medioambientales, es por ello que a nivel global se ha creado varias instituciones las cuales concientizan, miden y evalúan el desempeño de las empresas en su compromiso de adoptar la RSC. Actualmente, se ha evidenciado presión por parte de la sociedad para que los gobiernos establezcan normas hacia las empresas para una mejor calidad ambiental.

En el Ecuador, las industrias aún están en una etapa temprana de la aceptación de las normas internacionales de responsabilidad social medioambiental; estas normas empezaron a

impulsarse gracias a las empresas multinacionales, las cuales ya tenían una previa aplicación de las normas de RSC impuestas por sus países de origen. En donde, la RSE en un conjunto de actividades empresariales en ocho ámbitos: gobierno corporativo, medio ambiente, derechos humanos y lugar de trabajo, comercio justo e inversión ética, comercio de armas, tabaco, bienestar y protección de los animales y educación (Kilian y Hennings, 2017).

Según (Ríos, 2019), en Cuenca se tiene una relación fuerte entre los factores éticos, calidad laboral y el medio ambiente con la responsabilidad social empresarial, por lo cual se espera que las empresas den respuesta como prioridad al medioambiente, a los trabajadores y a la ética general. Por otro lado, las empresas textiles de la zona, tiene una baja práctica de la RSC, donde los consumidores son los primeros en percibirlo, en ello se ha visto varias perspectivas para poder ser una empresa competitiva, como, por ejemplo: Oportunidad para la mejora de sus operaciones y servicios para sus clientes y demás grupos de interés y, Captación de un nicho de mercado de consumidores que valoran acciones en favor a la sostenibilidad, que actualmente está desatendido.

En tal sentido, la presente investigación se desarrolló en la empresa Hilandería Intercomunal FUNORSAL, localizada en la parroquia Salinas del cantón Guaranda, provincia Bolívar en el año 2024; que tiene como finalidad la producción de diferentes tipos de hilos provenientes de pelajes de distintos animales de la zona andina del Ecuador. En este tipo de industria se tiene procesos como: clasificación de lana, el lavado, cardado, estirado y alisado, hilado, retorcido, bobinado y teñido.

Es por eso que, la empresa genera varios impactos al medioambiente, tales como: contaminación del agua, aire y algunos otros problemas como: La empresa no tiene dentro de sus planes corporativos la RSC; No promulgan una conciencia de responsabilidad empresarial medioambiental a los trabajadores; Existe mal manejo de los residuos generados por las actividades industriales; Existe contaminación al río Salinas de la parroquia Salinas, entre otros. Por lo cual, se determinó la necesidad de establecer normas y principios para un cuidado ambiental.

De manera que, Orazalín y Baydeuletov (2020) realizaron un estudio denominado “Estrategia de responsabilidad social corporativa y desempeño ambiental y social corporativo”. En donde, los hallazgos empíricos sugieren que las empresas con estrategias de RSC más efectivas exhiben un mejor desempeño ambiental y social. Además, los hallazgos revelan que la calidad de la gobernanza nacional y el tamaño de la empresa son factores subyacentes importantes que afectan el desempeño ambiental y social de las empresas.

García et al. (2020) investigó la influencia de la responsabilidad social corporativa (RSC) en el desempeño ambiental, utilizando datos de 297 grandes empresas manufactureras. Los resultados muestran que la RSC no tiene una influencia significativa directa en el desempeño ambiental, pero está positivamente correlacionada con la estrategia ambiental y la innovación

verde, que nuevamente mejora el desempeño ambiental, es decir, median significativamente entre la RSC y el desempeño ambiental.

Kilian y Hennings (2017) revelaron que existe un argumento empresarial a favor que éstas pueden beneficiarse de la RSC, mejorar el negocio y desarrollar una ventaja competitiva. Se concluyeron que los marcos de sistemas empresariales pueden servir de vehículo para la integración de la RSE en el funcionamiento cotidiano de la empresa (Tamayo y Ruiz, 2018).

Asimismo, Hernández y Escobar (2017) concluyeron que el tamaño de la empresa no influye en su comportamiento hacia la RSE. En una línea similar, Orazalín y Baydeuletov (2020) sugirió que las características de las PYME pueden ayudar a la adopción de la RSE y que las PYME pueden aprovechar las oportunidades que presenta la RSE y maximizar los beneficios empresariales de sacar el máximo partido de dichas oportunidades. Estas características crean un entorno único en el que tiene lugar la aplicación de la RSE. Es posible evidenciar que la RSE permite el desarrollo empresarial, no únicamente de grandes organizaciones también de las PYMES, facilitando de esta forma su desarrollo y sostenibilidad.

La percepción de la RSE como un medio para mejorar tanto los resultados sociales como los financieros se conoce en la literatura como el argumento empresarial a favor de la RSE, en el que se ayuda a las empresas a descubrir oportunidades beneficiosas para todos que mejoraran sus resultados sociales y medioambientales y, al mismo tiempo, aumentarían los beneficios (Hernández y Escobar, 2017). Por consiguiente, puede afirmarse que el principal objetivo del argumento empresarial es hacer que la adopción de prácticas de RSE resulte más atractiva para los directivos. Mostrar que la adopción de estas prácticas puede ser beneficiosa para los directivos, permitiendo comprender por qué deben prestar atención a los aspectos sociales y medioambientales de sus empresas.

De la misma manera, los Factores internos de la RSC se refieren a aquellos elementos que provienen del interior de una organización y que influyen en su capacidad para implementar y desarrollar prácticas socialmente responsables. Estos factores están relacionados con la cultura organizacional, los valores, las políticas y la gestión interna de la empresa. Sin embargo, los efectos de la RSC sobre el rendimiento financiero se investigan en numerosas ocasiones, los resultados de estos trabajos son, como ya se ha dicho, contradictorios y ambiguos. Todavía no está claro si la RSE conducirá a un aumento directo e inmediato del rendimiento financiero (García et al., 2020).

La importancia del estudio se sustenta en los artículos 86⁵, 87⁶ y 242⁷ de la (Constitución del Ecuador, 2008); en la ISO 2600 sobre la Guía de responsabilidad social, la cual tiene como propósito fomentar que las organizaciones vayan más allá del cumplimiento legal, reconociendo que el cumplimiento de la ley es una obligación fundamental para cualquier organización y una parte esencial de su responsabilidad social. Se pretende promover un entendimiento común en el campo de la responsabilidad social y complementar otros instrumentos e iniciativas relacionados con la responsabilidad social, sin reemplazarlos, acorde a la (NORMA ISO INTERNACIONAL 26000, 2010).

Con respecto a los (Objetivos de Desarrollo Sostenible), fueron establecidos por las Naciones Unidas como una serie de metas y compromisos a cumplir por diferentes países, las cuales cuentan con 17 objetivos que se interrelacionan donde abordan los desafíos más acuciantes del mundo actual para así construir un futuro mejor (NACIONES UNIDAS, 2022).

Adicional, por los artículos 1⁸, 6⁹ del (CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE, 2017 p.10) y los artículos 4¹⁰ y 65¹¹ del (COOTAD, 2010).

Finalmente, se puede decir que RSC ocupa un espacio trascendental en el modelo empresarial mundial y ha adquirido una importancia significativa como área de práctica empresarial. En este contexto, se direcciona hacia la adopción de diversas herramientas de autorregulación apoyando a las empresas a aplicar prácticas de desarrollo y sostenibilidad enfocado en el marco social y medioambiental.

METODOLOGÍA

⁵ El Estado deberá proteger a la colectividad hacia el derecho de habitar en un entorno sano y sustentable que afiance la protección ambiental. La ley velará porque este derecho no sea vulnerado y garantizará la protección de la naturaleza.

⁶ El marco legislativo deberá tipificar y establecer procedimientos de responsabilidad a personas naturales y jurídicas por las acciones que atenten con la protección de la naturaleza.

⁷ La economía se organizará y gestionará de acuerdo con los principios de eficiencia, solidaridad, sostenibilidad y calidad, a fin de garantizar a los ciudadanos la igualdad de derechos y oportunidades en el empleo, el acceso a bienes y servicios y la propiedad de los medios de producción, así como una vida conforme a la dignidad humana

⁸ Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay. Las disposiciones de este Código regularán los derechos, deberes y garantías ambientales contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su ejercicio, los que deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y restauración del ambiente, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes sobre la materia que garanticen los mismos fines

⁹ Son derechos de la naturaleza los reconocidos en la Constitución, los cuales abarcan el respeto integral de su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, así como la restauración. Para la garantía del ejercicio de sus derechos, en la planificación y el ordenamiento territorial se incorporarán criterios ambientales territoriales en virtud de los ecosistemas. La Autoridad Ambiental Nacional definirá los criterios ambientales territoriales y desarrollará los lineamientos técnicos sobre los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza

¹⁰ Restauración y protección de la naturaleza y mantenimiento de un medio ambiente habitable y sostenible,

¹¹ Desarrollo de la producción social, preservación de la biodiversidad y protección del medio ambiente

Se utilizó un tipo de investigación de campo para obtener información relevante sobre la responsabilidad social y el cumplimiento de las políticas medioambientales, ya que, fue de gran necesidad la aplicación de los instrumentos de recopilación de información en el lugar donde se realizan las actividades industriales de la empresa. Y, la investigación descriptiva que dio lugar a la narrativa de los elementos investigados los cuales se obtuvieron con ayuda de los instrumentos de recopilación de datos.

Se estableció la necesidad de utilizar el enfoque cuantitativo-cualitativo, ya que la investigación cualitativa, ayudó a entender la naturaleza de las motivaciones, percepciones, valores, creencias, emociones, actitudes, sentimientos, pensamientos y otros aspectos, de una persona o un grupo de personas hacia cierto servicio y/o producto. Por otro lado, los estudios cuantitativos se basan en datos numéricos para presentar sus resultados y datos estadísticos descriptivos para hacer predicciones específicas en porcentajes (Villegas, 2015).

Con el uso del método hermenéutico se analizó e interpretó las fuentes bibliográficas sobre los temas como la RSC y políticas medioambientales, dando como resultado un mejor entendimiento al concepto mismo de la RSC, además de la importancia del cumplimiento de las políticas medioambientales en base a información de fuentes secundarias como libros, revistas y artículos científicos.

A través de la entrevista se pudo obtener información primaria a través del planteamiento de 12 preguntas abiertas, para el director de la empresa Hilandería Intercomunal FUNORSAL. Con la aplicación de la encuesta se comprendió la situación relacionada a la investigación, con ella se obtuvo datos de fuentes primarias, en las cuales, se estableció 14 preguntas cerradas referentes al tema de investigación las cuales se aplicaron a los pobladores del casco parroquial de Salinas. Finalmente, se utilizó la observación de los procesos que llevan a cabo en la empresa en el manejo de los desechos producidos, además de la observación de la infraestructura, documentos necesarios y el área afectada por las actividades industriales.

En base al universo, población y muestra se estableció con el objetivo de representar adecuadamente las características y variabilidad de la población, de tal modo que el hallazgo obtenido del elemento muestral sea capaz de generalizarse a la población en su conjunto. Se requiere enfatizar que el tamaño de la muestra y el método de selección de la misma son consideraciones importantes para garantizar la representatividad y la validez de los resultados obtenidos.

RESULTADOS

Se expone los resultados obtenidos tras la aplicación de los instrumentos establecidos para cada método de recopilación de datos como la encuesta para los pobladores, la entrevista y la ficha de observación.

Según los resultados obtenidos se evidenció una paridad de resultados en el conocimiento sobre la responsabilidad social, ya que por una lado se tiene un 38% de personas que conocen bastante sobre el tema, por lo contrario existe un mismo 38% que conoce poco, adicional se tiene un 8% para un conocimiento nulo, 8% para neutral y un 8% para mucho.

Según las respuestas obtenidas se cuenta con un 46% de personas que no hacen uso del río Salinas, además un 15% que son neutrales en el uso, 15 las cuales utilizan bastante, un 15% que lo utiliza mucho y por último un 8 las cuales usan poco. También, con los resultados obtenido se establece que existe un 38% de personas que conocen bastante sobre los desechos que provoca la empresa Hilandería FUNORSAL, seguido por un 31% que son neutrales para la pregunta, un 15% que conocen mucho, un 8% que conocen poco y un 8% que no conocen nada.

Según los resultados se tiene un 54% de habitantes las cuales consideran que la empresa tiene un poco nivel en el manejo de los residuos, seguido por un 15 de personas que consideran que tiene un muy buen sistema, un 15% que son neutrales, un 8% que consideran que es bueno y un 8% que es pésimo. Se establece también que existe un 38% de personas que conocen sobre los daños que pueden provocar el arrojamiento de desechos en el río Salinas, también un 23% conoce bastante sobre el tema, un 23% es neutral ante la pregunta, un 8% conoce poco de sobre los daños y un 8% no sabe nada.

Se establece que la empresa debe de tener un mejor sistema de manejo de desechos ya que un 54% está muy de acuerdo, un 31% esta neutral ante el tema y un 15% de las personas que habitan en Salinas piensan que deben mejorar bastante en el sistema mencionado. Por otro lado, un 54% de las personas están muy de acuerdo en comprar los productos con envases biodegradables, un 23% están bastante conformes con la idea, no obstante, se evidencia que un 15% son neutrales ante esta idea y un 8% están poco de acuerdo.

Se establece que un 54% de habitantes de la parroquia Salinas tienen mucha disposición en asistir a mingas de limpieza, reforestación entre otras. Además un 23% está bastante de acuerdo y un 23% está al margen de este tema. Adicional, un 54% de personas están muy desacuerdo con la reducción del uso de papel, un 31% permanecen imparciales ante la idea de reducción y un 15% están bastantes conformes.

Según los resultados obtenidos sobre la percepción que tiene los pobladores de la parroquia Salinas se obtuvo un 62% como media y un 38% como una buena empresa. Sin embargo, un 57% piensa que el mayor impacto por los desechos producido por la Hilandería recae sobre el agua, un 26% sobre el aire y un 26% hacia el suelo. Y, el medio publicitario más llamativo son los medios digitales con 69%, siguiéndole la radio con 25% y por los volantes con 6%.

Finalmente con los resultados obtenidos en la encuesta la gran parte de las personas con 81% están de acuerdo en que las empresa hilandería debe dar lugar a la aplicación de la RSE, mientras que existe un 19% que no está de acuerdo con la aplicación de la misma. Es por eso que, el 79% de la población encuestada, dice estar a favor de que la empresa implemente políticas medioambientales para cumplir su RSC. Además, existe un 21% que no creen que la aplicación de las políticas medioambientes ayude en al RSC.

Con la entrevista, se conoció que la empresa conoce y aplica la responsabilidad social empresarial mediante la no repartición de utilidades o excedentes a los trabajadores con la finalidad de dar financiamiento a capacitaciones y asistencias técnicas a las diferentes comunidades de la parroquia Salinas en temas como manejo de las queseras, asistencia contable, socio administrativa y comercial, ya que fundamentalmente el objetivo como fundación es el desarrollo social y económico de las organizaciones campesinas de la parroquia Salinas, por lo cual menciono que es importante el desarrollo del estudio del impacto de la responsabilidad social corporativa en la empresa.

El manejo de los residuos es muy deficiente ya que solamente se tiene unos tanques en los cuales se almacena los desechos, pero no existe un tratamiento especializado, la alta gerencia están consciente de los daños que están provocando al río Salinas y a sus pobladores. Por el momento ya se cuenta con un plan donde está la estructura, estudios técnicos y procedimientos para el cumplimiento normativo como la construcción de piscinas para las aguas residuales, aplicación de cápsulas las cuales retiene las grasas sobrantes esto se aplicaría a los tanques de aguas residuales además de implementar maquinaria que oxigene el agua para así reinsertar nuevamente al río, pero hasta el momento solo se tiene un 20% de lo que se espera llegar, la fundación FUNORSAL.

Según el análisis de la observación realizada se obtuvo que no cuenta con un manual de control de las normas medioambientales ya que aún no se ha podido establecer la normativa vigente, además de no disponer de la infraestructura necesaria para el correcto manejo de residuos, consecuentemente tampoco cuentan con un sistema para el tratamiento de estos.

Por otro lado, la empresa ha implementado una serie de acciones para el manejo de desechos en los procesos de fabricación como el almacenamiento de agua residuales en tanques pero no existe un tratamiento para el mismo, además de la recolección de desechos sobrantes en el proceso de limpieza que se almacena y se envía a los recolectores de basura. Para finalizar, se evidencio la implementación de señaléticas en diferentes áreas estratégicas de la empresa.

DISCUSIÓN

Con el análisis de los resultados obtenidos se establece que las personas que residen en la parroquia Salinas tienen un conocimiento base sobre la responsabilidad social empresarial, la cual se refleja en la conciencia ambiental y comunitaria en su predisposición en ayudar a las empresas en actividades sobre el cuidado ambiental, reducción del papel, preocupación en el manejo de los desechos, promulgación a que las institución implemente la RSE y las políticas medioambientales con un buen sistema de manejo de desechos, ya que han sido testigos de los daños que provocan al aire, agua y suelo de la parroquia.

Además, según la información proporcionada por el director de la fundación FUNORSAL, se conoce sobre la responsabilidad social empresarial, la cual esta aplicada en varios de sus ámbitos como en la responsabilidad en la comunidad a través de proyectos de capacitación, medioambiental en sus áreas protegidas, económica a través de la creación de empleo y laboral, acatando los derechos de sus trabajadores. La empresa y sus directivos están conscientes de los daños que causan sus actividades en la empresa hilandería pero a falta de solvencia económica no han podido establecer la infraestructura, procesos y políticas para el cuidado ambiental por lo cual, actualmente no existe policías medioambientales más solo una serie de actividades para el manejo de desechos.

La mayoría de la población encuestada manifiesta dispuestas a participar en actividades como mingas de limpieza, reforestación de árboles y otras acciones para contribuir al cuidado ambiental. Esta labor resulta muy alentadora ya que indica un alto nivel de conciencia ambiental y una disposición para involucrarse en la conservación y cuidado del entorno natural donde habitan. Estas acciones que contribuyen a mejorar o atender un problema de esta naturaleza ocasiona un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente en general.

La población señaló que están de acuerdo con la reducción del papel lo que demuestra una aceptación generalizada de la importancia de reducir el uso de papel en diversas áreas de la vida y en el ámbito empresarial. Esta resolución puede ser muy conveniente en el desarrollo de las practicas sustentables y representativas con el medio ambiente, como la digitalización de documentos, el uso de correos electrónicos en lugar de impresiones en papel entre otros. De igual forma es relevante considerar las opiniones neutrales y las perspectivas opuestas para plantear adecuadamente cualquier intransigencia o incertidumbre que pueda surgir en el proceso de la reducción de papel.

Tomando en cuenta los datos obtenidos se puede constatar que existen una variedad de niveles de conocimiento sobre la cantidad y variedad de residuos que generan la empresa Hilandería. Sin embargo, algunos comprenden o tienen idea sobre el tema, mientras que, otros tienen un conocimiento escaso o nulo. Como resultado esto destaca la importancia de la comunicación y la divulgación de la información clara, precisa y oportuna sobre la gestión de residuos por parte de la empresa haciendo énfasis a la necesidad de gestionar y

concientizar a las personas sobre la relevancia adecuada de los desechos para la reducción del impacto ambiental.

En vista a los resultados la empresa puede plantear una oportunidad significativa ante la sensibilización y educación con respecto a la importancia de la responsabilidad social empresarial dando mayor realce a aquellos con menos discernimiento, del mismo modo las personas que ya tienen un conocimiento previo podrían estar interesados en profundizar sobre la temática con la finalidad de promover estas prácticas en el ámbito empresarial.

Las características voluntarias de las RSE se enfocan en la adopción de normativas de gestión que facilitan mitigar impactos socioambientales y que a su vez facilita que la empresa cumpla la responsabilidad con sus clientes internos y externos, pero también enfocados en la mitigación de consecuencias ambientales.

La responsabilidad social empresarial se basa en gran medida en las acciones voluntarias de las empresas. Sin embargo, el funcionamiento de las empresas también se rige por la legislación en muchos sentidos. No existe una forma correcta de implementar la responsabilidad: puede definir las prioridades y los métodos de implementación más apropiados para su empresa.

CONCLUSIONES

La implementación de una línea base centrada en la responsabilidad social corporativa brindó un punto de partida para conocer la importancia, los objetivos y el propósito de la RSC. Además, desempeñó un papel fundamental en la ayuda a identificar cambios en una línea de tiempo amplia, lo que resultó crucial para comprender la evolución de las políticas medioambientales en Ecuador y a nivel global. Esta evolución refleja un creciente compromiso con la responsabilidad ambiental en un mundo que cada día se preocupa más por preservar el entorno.

Por medio de la información obtenida fue factible la identificación de tendencias, acciones y modelos empleados con antelación en campos como la responsabilidad social empresarial, las políticas medioambientales y el aspecto económico. Esta labor proporcionó información valiosa que orienta el diseño y la ejecución de una investigación, sirviendo como una guía crucial en la toma de decisiones en puntos clave del proyecto.

El desarrollo de la investigación permitió constatar que la empresa ha implementado un nivel significativo de RSE en su gestión, a través de capacitaciones y asesoramiento a las comunidades de la parroquia Salinas. Además, la empresa cumple con sus responsabilidades legales, como el pago de tributos y el bienestar laboral de sus empleados. Sin embargo, es importante señalar que la empresa no ha desarrollado una política ambiental sólida en su área de hilandería, limitándose en gran medida a la gestión de residuos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Trabajos citados

- Calderón, J. F. (2020). EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. *Cemefi*, 4.
- Ríos, A. (2019). Responsabilidad social empresarial, una mirada al sector textil en Cuenca - Ecuador. *Segundo*, pág. 119. Obtenido de <https://50.uazuay.edu.ec/index.php/obsemp/issue/view/123/157>
- Kilian, T., & Hennings, N. (2017). Responsabilidad social corporativa e informes ambientales en industrias controvertidas. *Revisión de empresas europeas*, 26(1), 23-31. doi:<https://doi.org/10.1108/EBR-04-2013-0080>
- García, S., Rehman, S., & Kraus, S. (2020). Responsabilidad social corporativa y desempeño ambiental: el papel mediador de la estrategia ambiental y la innovación verde. *Technological Forecasting and Social Change*, 160, 120262. Obtenido de <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120262>
- Hernández, D., & Escobar, A. (2017). Modelo de contabilidad social como herramienta de gestión para la responsabilidad social empresarial. *IJMSOR*, 2(1), 44-56|. Obtenido de <http://ijmsoridi.com/index.php/ijmsor/article/view/86>
- Dacasa, E. (2017). *Sobre la ética y la responsabilidad social empresarial*. México: La Salle. Obtenido de <https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/679>
- Guimac, L. (2019). *La responsabilidad social empresarial: Una revisión teórica*. Perú: Universidad Peruana Unión. Obtenido de <https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/2354>
- Lam, S. (2017). *La resiliencia en la sostenibilidad empresarial de las medianas empresas industriales manufactureras de Guayas-Ecuador*. Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtenido de <http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/6194>
- NACIONES UNIDAS. (2022). *Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. NACIONES UNIDAS.
- Constitución del Ecuador. (2008). Quito: Asamblea Constituyente. Obtenido de <https://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constitucion.pdf>
- NORMA ISO INTERNACIONAL 26000. (2010). *Guía de responsabilidad social*. ISO/TMB. Obtenido de <https://americalatinagenera.org/wp-content/uploads/2014/09/U4ISO26000.pdf>
- Union Europea. (2002). *LIBRO VERDE DE LA COMISIÓN EUROPEA*. COMISION EUROPEA.
- COOTAD. (2010). Quito: Asamblea Constituyente. Obtenido de <https://www.cpcps.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/cootad.pdf>

- Ley de gestión Ambiental. (2004). Quito: Congreso Nacional. Obtenido de <https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/LEY-DE-GESTION-AMBIENTAL.pdf>
- Benavides, T., & Cortés, M. (2018). Comunicación estratégica y responsabilidad social empresarial, escenarios y potencialidades en creación de capital social. *Prisma Social: revista de investigación social*, 22, 127-158. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6562963>
- Ormaza, J., Ochoa, J., Ramírez, F., & Quevedo, J. (2020). Responsabilidad social empresarial en el Ecuador abordaje desde la Agenda 2030. *Revista de ciencias sociales*, 26(3), 175-193. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7565475>
- Ruiz, L., Camargo, D., & Muñoz, N. (2020). Relación entre responsabilidad social empresarial y rentabilidad: una revisión de literatura. *Encuentros*, 18(02). doi:<https://doi.org/10.15665/encuen.v18i02.2406>
- Tamayo, C., & Ruiz, M. (2018). De la responsabilidad social empresarial al balance social. *Cofin Habana*, 12(1), 15-23. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2073-60612018000100020&script=sci_arttext&tlng=pt
- Jácome, I., Salazar, A., & Borja, Y. (2018). La responsabilidad social empresarial en la gestión administrativa. *Dominio de las Ciencias*, 3(3), 1147-1158. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6244055>
- Uribe, M., Vargas, O., & Merchán, L. (2018). La responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad, criterios habilitantes en la gerencia de proyectos. *Entramado*, 14(1), 35-44. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032018000100052
- Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025. (2021). Quito: Asamblea Constituyente.
- García, I. L. (s.f.). *Responsabilidad social corporativa en el sector textil [Trabajo de Fin de Grado, Univesidad de Valladolid]*.
- Villegas, V. (2015). *Investigación de mercados cuantitativa y cualitativa*. Delta Publicaciones. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/bibliotecaueb/170066?page=94>
- Malhotra, N. (2008). *INVESTIGACION DE MERCADOS*. PEARSON EDUCACIÓN.
- CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE. (2017). Ministerio del Ambiente.